

Instrumento para a Caracterização do Assédio entre Acadêmicos de Medicina¹

Instrument for Characterizing Harassment Among Medical Students

Matheus Cesar Vieira Barros¹, Wallisen Tadashi Hattori² e Mariana Hasse³

¹ Curso de Medicina, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil. <https://orcid.org/0000-0002-7833-9552>

² Departamento de Saúde Coletiva, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil. <https://orcid.org/0000-0002-6904-0292>

³ Departamento de Saúde Coletiva, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil. <https://orcid.org/0000-0001-9074-7949>

Autor correspondente: Mariana Hasse, Departamento de Saúde Coletiva, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Uberlândia, Avenida Pará, 1720, Campus Umuarama, Bloco 2U, Sala 8, 38405-320 Uberlândia – MG. mhasse@ufu.br

¹ Para construção do formulário eletrônico, cada conjunto de questões foi separado do seguinte, criando uma seção. As seções podem ser identificadas a seguir por títulos com iniciais maiúsculas em negrito.

Instrumento de coleta de dados do projeto **Caracterização do Assédio entre Acadêmicos de Medicina**, desenvolvido pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia.

APRESENTAÇÃO

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada **Caracterização do Assédio entre Acadêmicos de Medicina**. Nesta pesquisa nós almejamos caracterizar situações de assédio vivenciadas por estudantes de Medicina, por meio da determinação da prevalência da ocorrência de cada tipo de assédio – psicológico, sexual e físico –, das percepções dos acadêmicos sobre as situações vivenciadas, bem como consequências para eles. Também esperamos caracterizar os praticantes de assédio, a existência e reconhecimento por acadêmicos do apoio institucional ofertado pelo curso para as vítimas e possíveis fatores associados à ocorrência dessas experiências.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será obtido eletronicamente, quando acessar o link para participar da pesquisa. Uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será disponibilizada para você, após responder o questionário, no formato “PDF”.

Ao concordar com esse Termo, você será redirecionado para um questionário que reúne questões que permitem caracterizar situações de assédio sob diversos aspectos. Após o período de coleta de dados, eles serão agrupados e analisados pelos pesquisadores. Em nenhum momento você será identificado. Os resultados da pesquisa serão publicados de forma a garantir que não seja possível identificar os participantes. Você não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar dessa pesquisa.

Ao participar dessa pesquisa, você estará exposto ao risco de identificação, que será amenizado pelo anonimato incondicional em todas as etapas da pesquisa. Além disso, considerando o risco de relembrar vivências que feriram a sua integridade física, psicológica e social, oferecemos apoio psicológico aos participantes que sentirem necessidade. O benefício em responder ao questionário dessa pesquisa consiste em contribuir com um projeto que se dedica a reconhecer as situações de assédio vivenciadas entre estudantes de uma instituição de ensino e que visa, por meio dos resultados obtidos, fomentar a elaboração de ferramentas e medidas que possam combater eficazmente o assédio vivenciado.

Você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo ou coação.

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com um(a) dos(as) pesquisadores(as) ou com o Comitê de Ética na Pesquisa com Seres Humanos na Universidade Federal de Uberlândia. Todas as informações de contato estarão disponíveis no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao final da sua participação.

Você tem pelo menos 18 anos e concorda em participar:

- Sim
- Não

CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL

1) Sexo

- Feminino Masculino

2) Gênero

- Feminino Masculino Outro

3) Orientação sexual

- Assexual Homossexual Não sei/ não quero responder
 Bissexual Pansexual
 Heterossexual Outros

4) Cor

- Amarela Indígena Preta
 Branca Parda Ignorado

5) Possui algum tipo de deficiência?

- Sim Não Ignorado

Se Sim, qual(is)?

- Física Auditiva Outras deficiências/
 Mental Visual Síndromes

6) Período

- 1º período 4º período 7º período 10º período
 2º período 5º período 8º período 11º período
 3º período 6º período 9º período 12º período

7) Idade

_____ anos completos

8) Estado civil

- Solteiro Comunhão Estável Divorciado
 Casado Separado Viúvo

9) Forma de entrada na universidade

- Modalidade 1 – Escola Pública; Pretos/Pardos/Indígenas; Renda igual ou menor que 1,5 salário-mínimo per capita
 Modalidade 2 – Escola Pública; Renda igual ou menos de 1,5 salário-mínimo per capita
 Modalidade 3 – Escola Pública; Pretos/Pardos/Indígenas; Independente de renda
 Modalidade 4 – Escola Pública; Independente de renda
 Modalidade 5 – Ampla Concorrência

ASSÉDIO GERAL

Durante a faculdade:

10) Você já se sentiu assediado na faculdade?

- Verbalmente/Psicologicamente
- Sexualmente
- Fisicamente
- Nunca
- Não sei/Não quero responder

ASSÉDIO PSICOLÓGICO

Durante a faculdade:

11) Já gritaram com você?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

12) Já recebeu críticas injustificadas?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

13) Já recebeu ameaças verbais?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

14) Já te ridicularizaram em frente a colegas?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

15) Já te insultaram?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

16) Já debocharam de você?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

17) Já debocharam de você/te insultaram em virtude do seu gênero? (por exemplo: já mandaram você se vestir de acordo com o seu gênero)

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

18) Já te trataram diferente em virtude de seu gênero?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

19) Já debocharam de você/te insultaram em virtude do seu sexo?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

20) Já debocharam da sua forma de se vestir?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

21) Já debocharam de você/te insultaram/te discriminaram em virtude da sua religião?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

22) Já debocharam de você/te insultaram/te discriminaram em virtude da sua orientação política?

Sim Não Não sei/Não quero responder

23) Já debocharam de você/te insultaram/te discriminaram em virtude da sua deficiência?

Sim Não Não sei/Não quero responder

24) Já debocharam de você/te insultaram/te discriminaram em virtude da sua cor?

Sim Não Não sei/Não quero responder

25) Já te insultaram em ambiente de aula ou atividades práticas?

Sim Não Não sei/Não quero responder

26) Já desrespeitaram horários pré-estabelecidos?

Sim Não Não sei/Não quero responder

27) Sente que desconsideram o tempo necessário para traslados?

Sim Não Não sei/Não quero responder

28) Já te insultaram ou envergonharam em frente a pacientes?

Sim Não Não sei/Não quero responder

29) Já sentiu que desacreditaram seu trabalho e sua capacidade?

Sim Não Não sei/Não quero responder

30) Já recebeu críticas por erros mínimos?

Sim Não Não sei/Não quero responder

31) A atitude de um docente já te fez se sentir isolado/discriminado?

Sim Não Não sei/Não quero responder

32) Já te designaram tarefas injustas?

Sim Não Não sei/Não quero responder

33) Sente que já limitaram seu direito de expressão?

Sim Não Não sei/Não quero responder

34) Sente que bloquearam seu desenvolvimento?

Sim Não Não sei/Não quero responder

35) Já fizeram você se sentir ignorado?

- Sim Não Não sei/Não quero responder

36) Na faculdade de medicina, já fizeram você se sentir maltratado?

- Sim Não Não sei/Não quero responder

37) Já fizeram comentários negativos a respeito de seu futuro desempenho profissional?

- Sim Não Não sei/Não quero responder

38) Você sente que já praticou alguma das ações descritas anteriormente?

- Sim Não Não sei/Não quero responder

39) Você já presenciou a prática de alguma das ações descritas anteriormente?

- Sim Não Não sei/Não quero responder

40) Entre essas experiências, a(s) mais marcante(s) foi(foram) praticada(s) por um(a):

- Docente homem Colega homem Não sei/Não quero responder
 Docente mulher Colega mulher
 Veterano Calouro homem
 Veterana Caloura mulher

ASSÉDIO SEXUAL

Durante a faculdade:

41) Em alguma ocasião, você foi alvo de piadas de cunho sexual?

Sim Não Não sei/Não quero responder

42) Já usaram termos de conotação sexual para se referir a você?

Sim Não Não sei/Não quero responder

43) Já recebeu comentários insinuativos pela sua forma de se vestir?

Sim Não Não sei/Não quero responder

44) Já recebeu comentários insinuativos sobre o seu corpo?

Sim Não Não sei/Não quero responder

45) Já recebeu convites insinuativos ou propostas que te causaram mal-estar?

Sim Não Não sei/Não quero responder

46) Já fizeram perguntas de cunho sexual que te constrangeram?

Sim Não Não sei/Não quero responder

47) Já recebeu propostas sexuais diretas/explicitas?

Sim Não Não sei/Não quero responder

48) Já te pediram favores sexuais em troca de ajuda?

Sim Não Não sei/Não quero responder

49) Já recebeu pedidos de favores sexuais com ameaça implícita?

Sim Não Não sei/Não quero responder

50) Já recebeu pedidos de favores sexuais com ameaça explícita?

Sim Não Não sei/Não quero responder

51) Já percebeu que te fizeram gestos ou sinais de natureza sexual?

Sim Não Não sei/Não quero responder

52) Já sentiu que te enxergaram de maneira sexualizada inadequadamente?

Sim Não Não sei/Não quero responder

53) Já te acariciaram de maneira claramente sexual?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

54) Já sentiu que te tocaram desnecessariamente?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

55) Você já foi alvo de contato sexual forçado?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

56) Já passou por alguma tentativa de violação sexual?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

57) Já ocorreu com você alguma violação sexual?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

58) De maneira geral, já se sentiu assediado sexualmente na faculdade de Medicina?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

59) Você sente que já praticou alguma das ações descritas anteriormente?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

60) Você já presenciou a prática de alguma das ações descritas anteriormente?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

61) Entre essas experiências, a(s) mais marcante(s) foi(foram) praticada(s) por:

Docente homem

Colega homem

Não sei/Não quero responder

Docente mulher

Colega mulher

Veterano

Calouro homem

Veterana

Caloura mulher

MAUS-TRATOS FÍSICOS

Durante a faculdade:

62) Já recebeu alguns maus-tratos físicos?

- Sim Não Não sei/Não quero responder

63) Já sofreu ameaças de agressão física?

- Sim Não Não sei/Não quero responder

64) Já temeu por sua integridade física?

- Sim Não Não sei/Não quero responder

65) Foi intencionalmente/deliberadamente exposto a riscos médicos?

- Sim Não Não sei/Não quero responder

66) Já jogaram objetos em você com a intenção de te machucar?

- Sim Não Não sei/Não quero responder

67) Já te empurraram?

- Sim Não Não sei/Não quero responder

68) Já puxaram seu cabelo?

- Sim Não Não sei/Não quero responder

69) Já te chutaram?

- Sim Não Não sei/Não quero responder

70) Já te bateram?

- Sim Não Não sei/Não quero responder

71) Já te ameaçaram com algum dos seguintes meios de agressão?

- Não Objeto contundente Outros
 Arma branca Enforcamento ou Não sei/Não quero
 Arma de fogo sufocação responder
 Força corporal Queimadura

72) Já te agrediram utilizando algum dos seguintes meios de agressão?

- Não Objeto contundente Outros
 Arma branca Enforcamento ou Não sei/Não quero
 Arma de fogo sufocação responder
 Força corporal Queimadura

73) Você já praticou alguma das ações descritas anteriormente?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

74) Você já presenciou a prática de alguma das ações descritas anteriormente?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

75) Entre essas experiências, a(s) mais marcante(s) foi(foram) praticada(s) por:

Docente homem

Colega homem

Não sei/Não quero responder

Docente mulher

Colega mulher

Veterano

Calouro homem

Veterana

Caloura mulher

APOIO INSTITUCIONAL

Durante a faculdade:

76) Sente que o programa do curso de Medicina trata os estudantes com respeito?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

77) Você confia nos professores do curso de Medicina para buscar apoio?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

78) Acredita que no curso de Medicina há rede de suporte aos estudantes?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

79) Você sabe onde/como reportar situações de assédio?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

80) Você acredita que os professores do curso de Medicina realmente se interessam pelo aprendizado dos estudantes?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

81) Acredita que os professores do curso de Medicina dedicam tempo suficiente aos estudantes?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

82) Considera que as críticas dos professores do curso de Medicina são justificadas?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

83) Você sente que os professores do curso de Medicina te motivam a estudar mais?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

84) Já fez alguma reclamação formal de uma má conduta direcionada a você a um superior?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

85) Já fez alguma reclamação formal de uma má conduta direcionada a um colega a um superior?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

86) Você contou a respeito dessas más condutas para alguém?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

Quem?

87) Acredita que a queixa a um superior ajuda em algo?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

88) Se você não reportou essas condutas, por quê?

CONSEQUÊNCIAS

Durante a faculdade:

89) Você acredita que essas más condutas prejudicam os estudos?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

90) Você acredita que essas más condutas contribuem para a desistência do curso?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

91) Você acredita que essas condutas afetaram sua saúde mental? (raiva, frustração, ansiedade, depressão)

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

92) Você acredita que essas más condutas afetaram sua integridade física?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

93) Você acredita que essas más condutas afetaram suas relações sociais e/ou familiares?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

94) Você acredita que essas más condutas afetaram a imagem que você tem do médico como profissional?

Sim

Não

Não sei/Não quero responder

ASSÉDIO GERAL

Durante a faculdade:

95) Você já se sentiu assediado na faculdade?

- Verbalmente/Psicologicamente
- Sexualmente
- Fisicamente
- Nunca
- Não sei/Não quero responder